

ΕΝΟΤΗΤΑ VI ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΪΑΣ TOOLS4CAP

ΠΡΩΪΘΗΣΗ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΪΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΪΗ ΑΓΡΟΤΙΚΪΗ ΠΟΛΙΤΙΚΪΗ ΜΪΕΣΩ ΙΣΤΟΡΙΩΪΝ ΧΡΗΣΤΩΪΝ: ΔΙΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΪΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΔΙΑΚΥΒΪΕΡΝΗΣΗ ΔΕΔΟΜΪΕΝΩΪ

Αναφορά ΚΪριων Σημείων

Εισαγωγή

Ένα από τα στοιχεία που απαιτούνται για την επίτευξη ενός ελκυστικού και ανταγωνιστικού γεωργικού τομέα που υποστηρίζει τους στόχους για το περιβάλλον και τη βιωσιμότητα είναι η ανάγκη να διαμορφωθούν δημόσιες πολιτικές βασισμένες σε τεκμηριωμένα δεδομένα. Η απλοποίηση, ο εκσυγχρονισμός, η σχέση κόστους-αποτελεσματικότητας και η λογοδοσία είναι βασικά στοιχεία για τη διασφάλιση της συμμόρφωσης με τις υφιστάμενες πρακτικές της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, καθώς και η χρήση αποθετηρίων δεδομένων, κανονισμών για την ανταλλαγή δεδομένων και διακυβέρνησης δεδομένων για τις τρέχουσες ή τις νέες προγραμματικές περιόδους της ΚΑΠ.

Ωστόσο, αυτό το πλαίσιο απαιτεί συνεχή καινοτομία. Σε ευρωπαϊκό επίπεδο αναπτύσσονται διάφορες πρωτοβουλίες για την ενίσχυση του ρόλου των δεδομένων και της διακυβέρνησής τους στην εφαρμογή της ΚΑΠ, διευκολύνοντας έτσι τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.

ΟΡΓΑΝΩΤΗΣ:

5 ΝΟΕΜΒΡΪΟΥ 2025

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟ

28 ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ από 15 ΧΩΡΕΣ

(δημόσιες αρχές, φορείς διακυβέρνησης, ερευνητές, καινοτόμοι οργανισμοί και άλλοι ενδιαφερόμενοι φορείς που σχετίζονται με τον γεωργικό τομέα)

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΗΧΟΓΡΑΦΪΗΣΕΙΣ [ΕΔΩ](#)

Εάν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε την παρουσίαση

Αν δείτε αυτό το εικονίδιο, κάντε κλικ για να δείτε το βίντεο

Κύρια σημεία της ενότητας

Η παρούσα έκθεση επικεντρώνεται στην έκτη ενότητα της Ακαδημίας Tools4CAP, υπό την ηγεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Καινοτομία στην Τοπική Ανάπτυξη (AEIDL), η οποία πραγματοποιήθηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025, ολοκληρώνοντας την τρίτη παράδοση αφιερωμένη στα τεχνικά πρωτόκολλα και τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές για το τρέχον έτος. Αυτή η ενότητα είναι το αποτέλεσμα της εργασίας που πραγματοποιήθηκε από τις NEUROPUBLIC, ABACO και ITACyL, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο τεχνικό έγγραφο «Μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές και τεχνικά πρωτόκολλα για την ενοποίηση δεδομένων».

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, προσφέρθηκαν πρακτικές μεθοδολογικές οδηγίες, που ξεπέρασαν την απλή εξήγηση του «τι» αυτών των πρωτοκόλλων και την παρουσίαση ψηφιακών εργαλείων, **χρησιμοποιώντας μια προσέγγιση βασισμένη σε ιστορίες χρηστών, προκειμένου να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ πολιτικής υψηλού επιπέδου και αποτελεσματικής εφαρμογής**. Η προσέγγιση αυτή μεταφράζει αποτελεσματικά τα τεχνικά και επιστημονικά ευρήματα σε πρακτικές οδηγίες που μπορούν να υιοθετήσουν ή να προσαρμόσουν τα κράτη μέλη, βοηθώντας τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, τις διαχειριστικές αρχές της ΚΑΠ και τους ενδιαφερόμενους φορείς του γεωργικού τομέα να:

- Βελτιώσουν την παρακολούθηση της ΚΑΠ αξιοποιώντας δεδομένα σε επίπεδο αγροκτημάτων και τοπίου.
- Ενισχύσουν την επαλήθευση της συμμόρφωσης και την παρακολούθηση των επιδόσεων χρησιμοποιώντας προηγμένες πηγές δεδομένων (π.χ. τηλεπισκόπηση).
- Υποστηρίξουν τους περιβαλλοντικούς στόχους και τους στόχους βιωσιμότητας, συμπεριλαμβανομένης της διατήρησης της βιοποικιλότητας, της διαχείρισης της υγείας του εδάφους και της μείωσης της χρήσης φυτοφαρμάκων, όλα σύμφωνα με τους στόχους της Πράσινης Συμφωνίας.

Ωστόσο, **πώς υλοποιούνται αυτές οι εξελίξεις και πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε παραδείγματα χρήσης σε πραγματικές καταστάσεις;** Για να απεικονίσει αυτή τη μετάβαση, η παρούσα έκθεση περιλαμβάνει τρία πρακτικά παραδείγματα ιστοριών χρηστών που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια της συνεδρίας ως μεθοδολογική εφαρμογή, τα οποία προέρχονται από τις μελέτες περιπτώσεων που αναπτύχθηκαν στην Ισπανία, την Ιταλία και την Ελλάδα στο πλαίσιο του έργου Tools4CAP, αποδεικνύοντας έτσι το δυναμικό της εφαρμογής αυτών των εργαλείων στην πράξη.

Αυτή η ενότητα αποτελεί μέρος της Ακαδημίας Tools4CAP, η οποία στοχεύει να παρέχει ένα πλαίσιο για την ανάπτυξη ικανοτήτων και την αλληλοδιδασκτική μάθηση, με σκοπό την ανάπτυξη ενός ελκυστικού και προσαρμοσμένου προγράμματος κατάρτισης που θα ανταποκρίνεται στις ανάγκες των τελικών χρηστών. Το Tools4CAP, το οποίο συντονίζεται από την ECORYS, είναι ένα έργο που εντάσσεται στο πρόγραμμα Horizon και στο οποίο συμμετέχουν 21 οργανισμοί-εταίροι από 18 χώρες της ΕΕ με εξαιρετική εμπειρία σε οικονομικά, περιβαλλοντικά, κλιματικά και κοινωνικά θέματα, νέες πηγές δεδομένων και τεχνολογίες παρακολούθησης, καθώς και στη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών, σε δεδομένα και δείκτες που σχετίζονται με την κοινωνική, περιβαλλοντική και ζωική ευημερία, στο πλαίσιο της γεωργικής και αγροτικής ανάπτυξης.

Θέτοντας τα τεχνικά θεμέλια: απαιτήσεις για την παρακολούθηση του γεωργικού τοπίου

Christian Schingo

ABACO Group

Για την επίτευξη των στόχων της πολιτικής και την ενίσχυση του ρόλου των δεδομένων και της διακυβέρνησής τους στην εφαρμογή της ΚΑΠ, είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια σαφής, αλληλένδετη τεχνική βάση για την ανάπτυξη πρωτοκόλλων και μεθοδολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τη χάραξη πολιτικής βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. Κατά την εισαγωγή, ο Christian Schingo (ABACO) παρουσίασε τους τρεις βασικούς πυλώνες και τα βασικά διδάγματα που αντλήθηκαν από αυτή τη διαδικασία σχετικά με τα ολοκληρωμένα δεδομένα και τα ψηφιακά εργαλεία.

Πυλώνας 1: διαλειτουργικότητα πληροφοριακών συστημάτων και νομική συμμόρφωση

Η αποτελεσματική παρακολούθηση του τοπίου βασίζεται ουσιαστικά στην ισχυρή διαλειτουργικότητα. Αυτό συνεπάγεται την ανάγκη για τυποποιημένη ανταλλαγή δεδομένων και εναρμονισμένη χωρική υποδομή σε όλα τα κράτη μέλη. Το σύστημα πρέπει να εξασφαλίζει την πλήρη νομική συμμόρφωση με τα καθιερωμένα ευρωπαϊκά πλαίσια, συμπεριλαμβανομένου του [Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων](#) (GDPR), του [Νόμου για τη Διαχείριση Δεδομένων](#) και της [Οδηγίας INSPIRE](#). Η θέσπιση αυτών των απαιτήσεων εξασφαλίζει ότι τα δεδομένα μπορούν να ανταλλάσσονται και να χρησιμοποιούνται νόμιμα και χωρίς τεχνικά προβλήματα.

Διδάγματα: Η υπάρχουσα διαλειτουργικότητα μεταξύ στατιστικών και διοικητικών βάσεων δεδομένων είναι σχετικά σπάνια, αλλά όταν επιτυγχάνεται, μειώνει σημαντικά το βάρος της συλλογής δεδομένων. Από την άλλη πλευρά, όταν τα δεδομένα που συλλέγονται σε γεωργικές εκμεταλλεύσεις χρησιμοποιούνται για ανάγκες εκτός της γεωργικής εκμετάλλευσης, προκύπτουν προκλήσεις όσον αφορά την ανταλλαγή δεδομένων, όπως η προστασία της ιδιωτικής ζωής και η ιδιοκτησία (GDPR). Παράλληλα, τα ζητήματα προσβασιμότητας και η έλλειψη τυποποιημένων μοντέλων δεδομένων αποτελούν τις κύριες προκλήσεις για την άρτια ενσωμάτωσή τους σε τρίτες βάσεις δεδομένων οργανισμών και φορέων.

Πυλώνας 2: ο ρόλος του Δικτύου Δεδομένων για τη Βιωσιμότητα των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων (FSDN)

Το [Δίκτυο Δεδομένων για τη Βιωσιμότητα των Γεωργικών Εκμεταλλεύσεων \(FSDN\)](#) αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την επίτευξη εναρμονισμένων, υψηλής ποιότητας δεδομένων βιωσιμότητας σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, ο κεντρικός ρόλος του οποίου είναι να βελτιώσει την παρακολούθηση των στόχων βιωσιμότητας της ΚΑΠ, παρέχοντας λεπτομερή και συγκρίσιμα δεδομένα που είναι απαραίτητα για την αξιολόγηση των επιδόσεων και την προσαρμογή των πολιτικών. Χωρίς αυτές τις τυποποιημένες, βασικές πληροφορίες, η ολιστική αξιολόγηση της βιωσιμότητας παραμένει δύσκολη.

Διδάγματα: Οι νέες τεχνολογίες συλλογής δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης, οι οποίες ενσωματώνονται στις συνήθεις γεωργικές δραστηριότητες, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρέως για την παρακολούθηση και την αξιολόγηση της κοινής αγροτικής πολιτικής. Ωστόσο, οι κοινωνικοοικονομικές πτυχές της ΚΑΠ παραμένουν οι πιο δύσκολες να αξιολογηθούν με τις τρέχουσες τεχνολογίες σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης.

Πυλώνας 3: ολοκληρωμένα δεδομένα σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης και ευρύτερης κλίμακας

Η αποτελεσματικότητα των εργαλείων παρακολούθησης εξαρτάται από την επιτυχή ενσωμάτωση των δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης αλλά και ευρύτερου γεωργικού τοπίου. Η προσέγγιση απαιτεί τη συγχώνευση πολύ διαφορετικών πηγών δεδομένων, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών από συστήματα διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FMIS), δεδομένων που συλλέγονται μέσω αισθητήρων του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), εικόνων από την παρατήρηση της Γης (EO) (ειδικά από το Copernicus), διοικητικών συστημάτων και διαφόρων εθνικών και κοινοτικών συνόλων δεδομένων. Μόνο μέσω αυτής της ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης μπορούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αποκτήσουν την απαραίτητη χωρική και χρονική προοπτική για τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.

Διδάγματα: Η συγχώνευση διαφορετικών πηγών δεδομένων είναι απαραίτητη, καθώς αντισταθμίζει αποτελεσματικά τους περιορισμούς και τα κενά που είναι εγγενή στις μεμονωμένες τεχνολογικές εφαρμογές. Μόνο μέσω αυτής της ολοκληρωμένης ενσωμάτωσης μπορούν οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής να αποκτήσουν την απαραίτητη χωρική και χρονική προοπτική για τη λήψη αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.

Κατανόηση και εφαρμογή ιστοριών χρηστών: προκλήσεις διαλειτουργικότητας και πρωτοβουλίες για τη διακυβέρνηση των δεδομένων

Γιώργος Χαρβαλής

NEUROPUBLIC

Πριν από την παρουσίαση των ιστοριών χρηστών, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε ότι οι πολιτικές αποστολές της ΚΑΠ που περιλαμβάνονται σε αυτό το κεφάλαιο και ο στόχος των τεχνικών πρωτοκόλλων της είναι η **αξιολόγηση του αντίκτυπου των παρεμβάσεων του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και η συμβολή στο σχεδιασμό (ή τον επανασχεδιασμό) μελλοντικών παρεμβάσεων** για την επόμενη προγραμματική περίοδο.

Για να γίνει αυτό σωστά, χρειάζονται περισσότερα από τα δεδομένα σε επίπεδο αγροκτήματος και

ευρύτερες πηγές, όπως αυτές του [Πλαισίου Παρακολούθησης του Τοπίου](#). Για να παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες, όλα αυτά τα στοιχεία πρέπει να **συνδυαστούν με δεδομένα που αναφέρονται μέσω διοικητικών βάσεων δεδομένων**, οι οποίες απαιτούν προηγμένες μεθόδους και μοντέλα ανάλυσης δεδομένων. Σε αυτό το πλαίσιο, τα ψηφιακά εργαλεία μπορούν να προσφέρουν πολύτιμη υποστήριξη για την εκ των προτέρων ανάλυση στο σχεδιασμό του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ, ιδίως για τον καθορισμό παρεμβάσεων και στόχων.

Πλαίσιο για τον σχεδιασμό και την παρακολούθηση του ΣΣ ΚΑΠ

Για να εφαρμοστεί με συνέπεια η προσέγγιση της ιστορίας χρήστη σε αυτό το πλαίσιο, πρέπει να αποσαφηνιστούν δύο βασικές έννοιες.

Πρώτον, η **διαλειτουργικότητα**, που αναφέρεται στην τεχνική ικανότητα διαφορετικών πληροφοριακών συστημάτων ή στοιχείων να συνεργάζονται αυτόματα και να ανταλλάσσουν δεδομένα σε τυποποιημένες μορφές. Λειτουργεί ως κοινή ψηφιακή γλώσσα, επιτρέποντας στα συστήματα —από την πλατφόρμα [παρατήρησης της Γης \(ΕΟ\)](#) και τους αισθητήρες των γεωργικών εκμεταλλεύσεων έως τις διοικητικές βάσεις δεδομένων, όπως [το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης και ελέγχου](#) ή [το δίκτυο δεδομένων για τη βιωσιμότητα των γεωργικών](#)

εκμεταλλεύσεων— να επικοινωνούν και να ενσωματώνουν αποτελεσματικά τα δεδομένα, να κατανοούν τα δεδομένα του άλλου και να συνεργάζονται. Αυτό **αποτρέπει την «απομόνωση των δεδομένων σε ξεχωριστά συστήματα ή «σιλό»** και καθιερώνει τα τεχνικά πρωτόκολλα που είναι απαραίτητα για την αποτελεσματική συγχώνευση και ανάλυση διαφορετικών τύπων δεδομένων.

Παρά την αναγκαιότητα αυτή, η επίτευξη πλήρους διαλειτουργικότητας αντιμετωπίζει **σημαντικές προκλήσεις σε τέσσερα βασικά επίπεδα:**

- 1. Τεχνική πολυπλοκότητα:** τα συστήματα διαφέρουν ως προς τις τεχνολογίες, τα μορφότυπα

και τις διεπαφές, γεγονός που δυσχεραίνει την ενσωμάτωση σε πραγματικό χρόνο.

- 2. Συντακτική διαλειτουργικότητα:** συνήθως σχετίζεται με μορφές δεδομένων και κωδικοποιήσεις (π.χ. XML, JSON και RDF).
- 3. Σημσιολογική ασάφεια:** όροι όπως «αγρόκτημα» ή «χρήση γης» μπορεί να έχουν διαφορετικές έννοιες σε διαφορετικές βάσεις δεδομένων ή κράτη μέλη, επηρεάζοντας την σύγκριση και την αξιοπιστία τους.
- 4. Διακυβέρνηση και νομικά βάρη:** οι προκλήσεις που σχετίζονται με την ιδιοκτησία των δεδομένων, τα δικαιώματα πρόσβασης και την αυστηρή συμμόρφωση με τους κανονισμούς —ιδίως στο πλαίσιο του GDPR— πρέπει να ξεπεραστούν για να διασφαλιστεί η ασφαλής και νόμιμη ανταλλαγή δεδομένων μεταξύ οργανισμών.

Η διασφάλιση της ανταλλαγής δεδομένων απαιτεί αυστηρή ευθυγράμμιση με τα κανονιστικά πλαίσια της ΕΕ, όπως η [οδηγία INSPIRE](#) και η [οδηγία για τα ανοικτά δεδομένα](#), καθώς και τήρηση των αρχών FAIR: ευρεσιμότητα, προσβασιμότητα, διαλειτουργικότητα και επαναχρησιμοποίηση.

Δεύτερον, απαιτείται ένα τεχνικό αλλά υψηλού επιπέδου εργαλείο, η **Ενιαία Γλώσσα Μοντελοποίησης (Unified Modelling Language)**, η οποία είναι μια τυποποιημένη οπτική γλώσσα που χρησιμοποιείται για την αναπαράσταση της δομής και της συμπεριφοράς των συστημάτων λογισμικού. Στο πλαίσιο των εργαλείων παρακολούθησης της ΚΑΠ, η UML βοηθά στη μετατροπή των πολύπλοκων αλληλεπιδράσεων του συστήματος σε διαισθητικά διαγράμματα που διευκρινίζουν τον τρόπο με τον οποίο οι διάφοροι φορείς (π.χ. αγρότες, πάροχοι

Οι προηγούμενες προγραμματικές περίοδοι της ΚΑΠ αποκάλυψαν επίμονες προκλήσεις, όπως την έλλειψη κατάλληλων πηγών δεδομένων, τα μη προσβάσιμα ή υπερβολικά γενικευμένα δεδομένα και οι περιορισμοί στον συνδυασμό/τη διασύνδεση δεδομένων.

Γιώργος Χαρβαλής, NEUROPUBLIC

FMIS, αξιολογητές πολιτικών) και τα στοιχεία (π.χ. βάσεις δεδομένων, API) ανταλλάσσουν πληροφορίες με την πάροδο του χρόνου.

Συγκεκριμένα, τα διαγράμματα ακολουθίας UML χρησιμοποιούνται για να απεικονίσουν τη λειτουργική ροή των ιστοριών χρηστών — σύντομα, στοχοθετημένα σενάρια που αποτυπώνουν τις ανάγκες των τελικών χρηστών, όπως οι διαχειριστικές αρχές της ΚΑΠ ή οι οργανισμοί πληρωμών. Αυτά τα διαγράμματα υποστηρίζουν τα αρχικά στάδια του σχεδιασμού του συστήματος, γεφυρώνοντας τις τεχνικές απαιτήσεις με τους στόχους της πολιτικής, διασφαλίζοντας ότι τα ψηφιακά εργαλεία ευθυγραμμίζονται με τους στόχους του στρατηγικού σχεδίου της ΚΑΠ και τα κανονιστικά πλαίσια.

Βήμα προς βήμα ροή του διαγράμματος ακολουθίας UML

Ιστορίες χρηστών: καθορισμός της ανάγκης

Η μεθοδολογική προσέγγιση σε αυτό το κεφάλαιο και στην παρούσα έκθεση είναι οι ιστορίες χρηστών, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για να γεφυρώσουν το χάσμα μεταξύ των στόχων πολιτικής και των τεχνικών λύσεων και ορίζονται με δομημένο και αφηγηματικό τρόπο που περιγράφει μια συγκεκριμένη ανάγκη, πρόκληση ή επιθυμητή λύση από την οπτική γωνία ενός τελικού χρήστη. Στην περίπτωση αυτή, μπορεί να είναι ένας αγρότης, ένας υπεύθυνος χάραξης πολιτικής ή ένας τεχνικός χειριστής.

Οι ιστορίες χρηστών ακολουθούν μια τυποποιημένη μορφή: «Ως [χρήστης], θέλω να [στόχος], ώστε να μπορώ να [ζητούμενο/όφελος]», και εξυπηρετούν δύο κρίσιμες λειτουργίες. Η πρώτη είναι να απεικονίσουν τον τρόπο με τον οποίο τα δεδομένα και τα ψηφιακά εργαλεία θα χρησιμοποιηθούν σε ένα πραγματικό σενάριο γεωργίας ή πολιτικής. Η δεύτερη είναι ότι μεταφράζουν υψηλού επιπέδου ερωτήματα χάραξης πολιτικής σε εφαρμόσιμες, μετρήσιμες λειτουργικές απαιτήσεις για τους προγραμματιστές λογισμικού και τις τεχνικές ομάδες.

Πώς δημιουργούμε μια ιστορία χρήστη; Η ιστορία χρήστη πρέπει να είναι συνοπτική και να επικοινωνεί τρεις βασικές πληροφορίες στον τελικό χρήστη, λειτουργώντας ως γέφυρα μεταξύ των στόχων πολιτικής και της τεχνικής υλοποίησης.

1. Προσδιορίστε τον χρήστη και καθορίστε «**ποιος**» θα «εξυπηρετηθεί» από το εργαλείο ή τη λειτουργία. Αυτός θα πρέπει να είναι μια συγκεκριμένη ομάδα που σχετίζεται με την ΚΑΠ, για παράδειγμα, μια διαχειριστική αρχή, ένας οργανισμός πληρωμών ή ένας αναλυτής περιβαλλοντικής πολιτικής.
2. Ορίστε τον στόχο και προσδιορίστε τη δράση που πρέπει να εκτελέσει ο χρήστης. Αυτό είναι το «**τι**» και πρέπει να είναι μετρήσιμο και να σχετίζεται άμεσα με μια παρέμβαση, δεδομένα ή ψηφιακό εργαλείο της ΚΑΠ.
3. Τέλος, περιγράψτε το όφελος και εξηγήστε την αξία ή το αποτέλεσμα της επίτευξης του στόχου. Αυτό είναι το «**γιατί**» και συνδέει τη τεχνική λειτουργία με τους συνολικούς στόχους του ΣΣ ΚΑΠ.

Στο πλαίσιο του έργου Tools4CAP, αυτή η μεθοδολογία οδήγησε στη δημιουργία [επτά λεπτομερών ιστοριών χρηστών](#), καθεμία από τις οποίες λειτουργεί ως πρωτόκολλο για τον τρόπο με τον οποίο τα ολοκληρωμένα εργαλεία θα ανταποκριθούν σε βασικά ζητήματα πολιτικής στα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ. Αυτές οι ιστορίες εστιάζονται στρατηγικά στις περιβαλλοντικές και βιώσιμες διαστάσεις της ΚΑΠ, μεταφράζοντας τις φιλοδοξίες της Πράσινης Συμφωνίας σε εφαρμόσιμες ψηφιακές απαιτήσεις.

Υγεία του εδάφους

Χρήση αισθητήρων IoT για την παρακολούθηση των συνθηκών του εδάφους.

Φυτοφάρμακα

Ενσωμάτωση FMIS και ψηφιακών αγροτικών ημερολογίων για την παρακολούθηση των φυτοφαρμάκων.

Καλή διαβίωση των ζώων

Εφαρμογή συστημάτων διαχείρισης ζωικού κεφαλαίου (LMIS).

Βιώσιμα τρόφιμα και απόβλητα

Χρήση blockchain για την ιχνηλασιμότητα των τροφίμων.

Άρδευση και νερό

Ενσωμάτωση τηλεπισκόπησης, εργαλείων παρακολούθησης ξηρασίας και αναλύσεων WEI+ για δείκτες ΚΑΠ και SDG.

Θρεπτικά συστατικά

Χρήση τεχνολογίας μεταβλητού ρυθμού (VRT) και εργαλείων FaST.

Περιοχές οικολογικής εστίασης

Παρακολούθηση στοιχείων τοπίου, της βιοποικιλότητας και των αγροοικολογικών χαρακτηριστικών με βάση δεδομένα παρατήρησης της Γης.

Οι επτά ιστορίες χρηστών που αναπτύχθηκαν από το έργο, καθεμία από τις οποίες αντιμετωπίζει ένα βασικό ζήτημα πολιτικής της ΚΑΠ

Ιστορία χρήστη: φυτοφάρμακα και η ισπανική μελέτη περίπτωσης

Alberto Gutiérrez

Ινστιτούτο Γεωργικής Τεχνολογίας της Καστίλλης και Λεόν (ITACyL)

Στο πλαίσιο του έργου Tools4CAP, η ισπανική μελέτη περίπτωσης επικεντρώθηκε στην ενσωμάτωση **δεδομένων σε επίπεδο αγροκτημάτων για την παρακολούθηση της χρήσης φυτοφαρμάκων**, σύμφωνα με [τον στόχο της Πράσινης Συμφωνίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη μείωση τόσο του κινδύνου όσο και της χρήσης χημικών φυτοφαρμάκων](#). Για την υποστήριξη αυτού του στόχου, το ITACyL εφαρμόζει τη μεθοδολογία ιστοριών χρηστών για να καταγράψει τις λειτουργικές απαιτήσεις για την ευέλικτη ανάπτυξη λογισμικού.

Η μελέτη αξιοποιεί τα συστήματα πληροφοριών διαχείρισης γεωργικών εκμεταλλεύσεων (FMIS), τα οποία υποστηρίζουν τους γεωργούς στη λήψη καθημερινών αποφάσεων και συλλέγουν λεπτομερή δεδομένα σχετικά με τις γεωργικές πρακτικές. Βασικό στοιχείο είναι το ψηφιακό γεωργικό ημερολόγιο εργασιών που καταγράφει τη χρήση φυτοφαρμάκων σε επίπεδο αγρού. Αφού ανωνυμοποιηθούν και συγκεντρωθούν, τα δεδομένα αυτά αποτελούν πολύτιμη πηγή πληροφοριών για τα αγροοικονομικά μοντέλα, τα οποία βοηθούν τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής να αξιολογήσουν τον αντίκτυπο των στρατηγικών μείωσης των φυτοφαρμάκων στις αποδόσεις των καλλιεργειών και να καθοδηγήσουν τον σχεδιασμό των παρεμβάσεων της ΚΑΠ.

Συμμετέχοντες φορείς και ο ρόλος τους

- Οι αγρότες, καθώς διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε αυτή την ιστορία χρήστη, δεδομένου ότι αναμένεται να εισάγουν χειροκίνητα στο FMIS/ Ψηφιακό Γεωργικό ημερολόγιο εργασιών πληροφορίες σχετικά με τον τύπο της καλλιέργειας, τα αγροτεμάχια και την περιοχή που έχει υποστεί επεξεργασία, τις ασθένειες που πρέπει να καταπολεμηθούν, τον τύπο και τη δόση του προϊόντος και την ημερομηνία και ώρα της εφαρμογής.
- Ο σύμβουλος/γεωπόνος, καθώς η εφαρμογή φυτοφαρμάκων πρέπει να συνταγογραφείται από εξουσιοδοτημένο σύμβουλο για να διασφαλίζεται η συμμόρφωση με τα πρότυπα ολοκληρωμένης διαχείρισης παρασίτων.
- Ειδικός ψηφιακής τεχνολογίας: η διαφορετική φύση των πηγών δεδομένων, καθώς και οι διάφορες τεχνολογίες που απαιτούνται για την εκτίμηση του πραγματικού αντίκτυπου των παρεμβάσεων του CSP, απαιτούν εξειδικευμένο προσωπικό ικανό να διαχειρίζεται API και πρότυπα διαλειτουργικότητας.

Τύποι δεδομένων

- Δεδομένα παρατήρησης της Γης: το [Copernicus Data Space Ecosystem](#) είναι μια υπηρεσία που διαχειρίζεται ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος.
- Ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες: Ευρωπαϊκό Κέντρο Δεδομένων για το Έδαφος ([ESDAC](#)) του GRC, Έρευνα για τη χρήση και την κάλυψη της γης ([LUCAS](#)), Παρατηρητήριο Εδάφους της ΕΕ ([EUSO](#)), DG AGRI: Δίκτυο λογιστικών στοιχείων γεωργικών εκμεταλλεύσεων ([FADN](#))/[Δίκτυο βιώσιμων δεδομένων γεωργικών εκμεταλλεύσεων](#) (FSDN), σύνολο δεδομένων [της Eurostat για τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων](#).
- Δεδομένα γεωργικών μηχανημάτων που συλλέγονται μέσω διαφόρων αισθητήρων που παρέχονται στα γεωργικά μηχανήματα.
- Διοικητικές βάσεις δεδομένων: [Εθνικό Μητρώο Προϊόντων Φυτοπροστασίας](#) και [Βάση Δεδομένων Φυτοφαρμάκων της ΕΕ](#).
- Δημόσια μητρώα: βάση δεδομένων της ΕΕ για τα εγκεκριμένα φυτοπροστατευτικά προϊόντα (PPP), προσβάσιμη μέσω API για την επαλήθευση της συμμόρφωσης των προϊόντων.

Η τελική ιστορία χρήστη

Η ιστορία χρήστη χρησιμεύει ως λειτουργική απαίτηση για τους προγραμματιστές: *Ως διαχειριστική αρχή της ΚΑΠ, θέλω να έχω πρόσβαση και να διασταυρώνω λεπτομερή δεδομένα από τα ψηφιακά αγροτικά ημερολόγια εργασιών των αγροτών, ώστε να μπορώ να παρακολουθώ την πρόοδο προς την επίτευξη των εθνικών στόχων μείωσης των φυτοφαρμάκων και να αξιολογώ την αποτελεσματικότητα συγκεκριμένων παρεμβάσεων της ΚΑΠ.*

Η ισπανική μελέτη περίπτωσης καταδεικνύει τον τρόπο με τον οποίο η ψηφιακή καινοτομία μπορεί να υποστηρίξει τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ, μετατρέποντας τα λεπτομερή δεδομένα σε επίπεδο αγροκτημάτων σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες. Ωστόσο, η μετάβαση από τη συλλογή δεδομένων στον αντίκτυπο των πολιτικών απαιτεί στρατηγική ευθυγράμμιση, θεσμικό συντονισμό και κανονιστική σαφήνεια.

- Μία από τις βασικές προκλήσεις έγκειται στον **κατακερματισμό της διακυβέρνησης**. Ενώ το Ψηφιακό Γεωργικό Ημερολόγιο ορίζει τα δεδομένα

που πρέπει να συλλέγονται σχετικά με τη χρήση φυτοφαρμάκων, η ενσωμάτωση αυτών των δεδομένων σε εθνικά και κοινοτικά πλαίσια παρακολούθησης εξαρτάται από τη συνεκτική ροή δεδομένων μεταξύ πολλαπλών φορέων: αγροτών, συμβούλων, περιφερειακών διοικήσεων και θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Αυτό απαιτεί όχι μόνο **τεχνική διαλειτουργικότητα, αλλά και θεσμική διαλειτουργικότητα.**

- Τα διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή των ιστοριών χρηστών στην περιπτώσιολογική μελέτη υπογραμμίζουν την ανάγκη για **προσαρμοστική διακυβέρνηση των δεδομένων.** Το τρέχον σύστημα καταχώρισης φυτοφαρμάκων συχνά αποκλείει τις δευτερεύουσες καλλιέργειες λόγω του περιορισμένου εμπορικού ενδιαφέροντος, δημιουργώντας κενά στην παρακολούθηση. Για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος απαιτούνται ευέλικτοι μηχανισμοί, όπως η ενσωμάτωση εξαιρετικών αδειών ή πρακτικών που αναφέρουν οι γεωργοί και που αντικατοπτρίζουν την πραγματική χρήση και εξασφαλίζουν την αντιπροσωπευτικότητα.

- Από στρατηγική άποψη, το **ψηφιακό αγροτικό ημερολόγιο μπορεί να χρησιμεύσει ως βρόχος ανατροφοδότησης στο πλαίσιο επιδόσεων της ΚΑΠ,** συνδέοντας τις πρακτικές στο πεδίο με περιβαλλοντικούς δείκτες, ώστε να καταστεί δυνατή η δυναμική αναπροσαρμογή των παρεμβάσεων και η υποστήριξη της λήψης αποφάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων. Ωστόσο, αυτή η δυνατότητα εξαρτάται από την εξάλειψη των εμποδίων στη χρησιμότητα και τη διασφάλιση ότι η συλλογή δεδομένων δεν θα αποτελέσει επιπλέον γραφειοκρατικό βάρος για τους αγρότες.
- Τέλος, η ισπανική εμπειρία υπογραμμίζει τη **σημασία της συμμετοχής των ενδιαφερόμενων μερών,** όπως οι αγροτικές ενώσεις, οι γεωπόνοι και οι πάροχοι ψηφιακών υπηρεσιών, όχι μόνο στην παροχή δεδομένων, αλλά και στο σχεδιασμό και την επικύρωση του συστήματος. **Η συμβολή τους είναι απαραίτητη για να διασφαλιστεί ότι τα ψηφιακά εργαλεία είναι τόσο τεχνικά αξιόπιστα όσο και κοινωνικά νομιμοποιημένα.**

Βήμα προς βήμα ροή του διαγράμματος ακολουθίας UML για την Ισπανική μελέτη περίπτωσης φυτοφαρμάκων

Ιστορία χρήστη: η υγεία του εδάφους και η ιταλική μελέτη περίπτωσης

Christian Schingo

ABACO Group

Ο Christian Schingo, από την ABACO, παρουσίασε τον τρόπο με τον οποίο αυτή η ιστορία χρήστη εφαρμόζεται στην Ιταλική μελέτη περίπτωσης μέσω της ενσωμάτωσης αισθητήρων πεδίου και τεχνολογιών του Διαδικτύου των Πραγμάτων (IoT), που προσφέρουν μια μετασχηματιστική ευκαιρία για την παρακολούθηση της υγείας του εδάφους στο πλαίσιο των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ. Συσκευές όπως αισθητήρες υγρασίας, όργανα παρακολούθησης θρεπτικών ουσιών και ανιχνευτές pH παρέχουν δεδομένα υψηλής ανάλυσης σε πραγματικό χρόνο, τα οποία δεν μπορούν να ληφθούν από παραδοσιακές πηγές. Αυτό επιτρέπει την πιο ακριβή, έγκαιρη και οικονομικά αποδοτική παρακολούθηση των δεικτών βιωσιμότητας εδάφους.

Με την αυτοματοποίηση της συλλογής δεδομένων και τη μείωση της εξάρτησης από τις χειροκίνητες επιθεωρήσεις, τα συστήματα IoT βελτιώνουν την επιχειρησιακή αποδοτικότητα και επιτρέπουν την έγκαιρη ανίχνευση της υποβάθμισης του εδάφους, της εξάντλησης των θρεπτικών ουσιών και του υδατικού στρες. Όταν συνδυάζονται με Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών (GIS), αυτές οι ροές δεδομένων προσφέρουν μια ολοκληρωμένη χωρική και χρονική εικόνα των συνθηκών του εδάφους σε όλες τις περιοχές.

Η τεχνική αρχιτεκτονική περιλαμβάνει τη μετάδοση δεδομένων αισθητήρων σε αυτόματες συσκευές, την προεπεξεργασία τους για ακρίβεια και την ασφαλή κοινή χρήση τους με βάσεις δεδομένων εξουσιοδοτημένες από την ΚΑΠ μέσω API. Οι αξιολογητές πολιτικής μπορούν στη συνέχεια να έχουν πρόσβαση σε πίνακες ελέγχου και εκθέσεις για να ενημερώσουν τις αξιολογήσεις συμμόρφωσης και τον στρατηγικό σχεδιασμό, ενώ οι αγρότες λαμβάνουν εξατομικευμένη ανατροφοδότηση μέσω εφαρμογών για κινητά ή πλατφορμών AIS.

Η προσέγγιση αυτή υποστηρίζει τη γεωργία ακριβείας, ενισχύει την αποδοτικότητα των πόρων και συμβάλλει στην επίτευξη περιβαλλοντικών στόχων, όπως η μείωση των εκπομπών και η βελτίωση της ανθεκτικότητας του εδάφους. Ωστόσο, η επιτυχής εφαρμογή απαιτεί γεωπονική εμπειρογνομosύνη, ισχυρή διακυβέρνηση των δεδομένων και φιλικά προς τον χρήστη συστήματα, ώστε να διασφαλιστεί η υιοθέτηση και η συνάφεια της πολιτικής.

Συμμετέχοντες φορείς και ο ρόλος τους

- Οι αγρότες εγκαθιστούν συσκευές IoT στη γη τους για να παρακολουθούν την υγεία του εδάφους.
- Πάροχος τεχνολογίας/ειδικός: Το σύστημα IoT συλλέγει δεδομένα εδάφους σε πραγματικό χρόνο (π.χ. υγρασία, pH, θρεπτικά συστατικά...) χρησιμοποιώντας αισθητήρες. Εμπειρογνώμονες (π.χ. αδειούχοι χειριστές) συμμετέχουν στην εγκατάσταση και τη λειτουργία του υλικού.
- Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής χρησιμοποιούν τα δεδομένα για να αξιολογήσουν και να προσαρμόσουν τα στρατηγικά σχέδια της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ).

Τύποι δεδομένων

- Δεδομένα αισθητήρων: pH εδάφους, επίπεδα θρεπτικών ουσιών (N, P, K), περιεκτικότητα σε υγρασία, θερμοκρασία εδάφους, συγκέντρωση οργανικής ύλης.
- Μεταδεδομένα: Δεδομένα τοποθεσίας (συντεταγμένες GPS), χρονικές σημάνσεις για τη συλλογή δεδομένων, τύπος καλλιέργειας και γεωργικές πρακτικές.
- Περιβαλλοντικά δεδομένα: Μετεωρολογικά δεδομένα (θερμοκρασία, βροχόπτωση, υγρασία), αρχεία άρδευσης και χρήσης νερού.
- Διοικητικά δεδομένα: Όρια αγροκτημάτων και μοτίβα χρήσης γης, κατανομή επιδοτήσεων ΚΑΠ, δεδομένα συμμόρφωσης (π.χ. τήρηση των κατευθυντήριων γραμμών της ΚΑΠ).

Η τελική ιστορία χρήστη

Σε αυτή την περίπτωση, η ιστορία χρήστη θα μπορούσε να αναπτυχθεί ως εξής: *Ως διαχειριστική αρχή της ΚΑΠ, θέλω να έχω πρόσβαση σε δεδομένα για την υγεία του εδάφους σε πραγματικό χρόνο, τα οποία συλλέγονται μέσω αισθητήρων IoT και ενσωματώνονται σε διοικητικές βάσεις δεδομένων, ώστε να μπορώ να αξιολογήσω τη συμμόρφωση με τους στόχους της ΚΑΠ που σχετίζονται με το έδαφος και να υποστηρίξω προσαρμογές στρατηγικών παρεμβάσεων βάσει τεκμηριωμένων στοιχείων.*

Αυτή η ιστορία χρήστη ορίζει την ανάγκη για **διαλειτουργικά συστήματα ικανά να συλλέγουν λεπτομερή δεδομένα από αισθητήρες**, όπως υγρασία εδάφους, pH, οργανική ύλη, και να τα

μετατρέπουν σε χρήσιμες πληροφορίες για την παρακολούθηση της ΚΑΠ. Υποστηρίζει τον υπολογισμό βασικών δεικτών της ΚΑΠ, συμπεριλαμβανομένων των R.19PR (Βελτίωση και προστασία του εδάφους) και I.11 (Ενίσχυση της δέσμευσης άνθρακα), επιτρέποντας τη συνεχή παρακολούθηση των παραμέτρων υγείας του εδάφους και της εξέλιξής τους στο χρόνο.

Επιπλέον, η ενσωμάτωση δεδομένων IoT σε διοικητικά συστήματα εγκεκριμένα από την ΚΑΠ ευθυγραμμίζεται με τις απαιτήσεις των GAEC 5 (πρόληψη της διάβρωσης) και GAEC 6 (ελάχιστη κάλυψη εδάφους), προσφέροντας έναν ισχυρό μηχανισμό για **την επαλήθευση της συμμόρφωσης με τους κανόνες αιρεσιμότητας**. Η ασφαλής μετάδοση δεδομένων μέσω API, χρησιμοποιώντας πρωτόκολλα όπως HTTPS και

έλεγχο ταυτότητας με βάση token, εξασφαλίζει τη συμμόρφωση με τα πλαίσια διακυβέρνησης δεδομένων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένου του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR), της οδηγίας INSPIRE και του νόμου για τη διακυβέρνηση δεδομένων (DGA).

Με την ενσωμάτωση αυτής της λειτουργικότητας στις ροές εργασίας παρακολούθησης της ΚΑΠ, οι διαχειριστικές αρχές μπορούν **να προχωρήσουν προς ένα πιο δυναμικό, βασισμένο σε δεδομένα μοντέλο αξιολόγησης**, το οποίο υποστηρίζει ανατροφοδότηση σε πραγματικό χρόνο, περιφερειακή συγκριτική αξιολόγηση και στρατηγικό επανακαθορισμό των παρεμβάσεων που σχετίζονται με το έδαφος.

Βήμα προς βήμα ροή του διαγράμματος ακολουθίας UML για την Ιταλική μελέτη περίπτωσης σχετικά με την υγεία του εδάφους

Ιστορία χρήστη: άρδευση και διαχείριση υδάτων στην ελληνική μελέτη περίπτωσης

Γιώργος Χαρβαλής
NEUROPUBLIC

Η λειψυδρία και η ξηρασία αποτελούν αυξανόμενες προκλήσεις σε ολόκληρη την Ευρώπη, απαιτώντας βιώσιμες πρακτικές άρδευσης και διαχείρισης των υδάτων. Αυτή η ιστορία χρήστη επικεντρώνεται στην **ενσωμάτωση ιστορικών κλιματικών δεδομένων, μετεωρολογικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, δεικτών ξηρασίας και αρχείων άρδευσης σε**

επίπεδο αγροκτημάτων για την παρακολούθηση της χρήσης του νερού. Στόχος είναι να υποστηριχθούν τα στρατηγικά σχέδια της ΚΑΠ στην επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας, διασφαλίζοντας την αποτελεσματική κατανομή των πόρων και ενισχύοντας την ανθεκτικότητα του κλίματος στη γεωργία.

Συμμετέχοντες φορείς και ο ρόλος τους

- Αγρότες, για την παρακολούθηση και την αναφορά των πρακτικών άρδευσης, συμπεριλαμβανομένου του χρόνου, του όγκου, της χρήσης εργαλείων FMI, αισθητήρων άρδευσης, ημερολογίων κ.λπ.
- Οι πάροχοι FMIS, που παρέχουν την τεχνολογία και τις πλατφόρμες για την καταγραφή, την επεξεργασία και την ανάλυση των δεδομένων άρδευσης των αγροτών, διευκολύνοντας την ενσωμάτωση με εξωτερικές πηγές δεδομένων.
- Οι υδατικές αρχές και οι περιβαλλοντικές υπηρεσίες, για την παροχή ιστορικών δεδομένων σχετικά με το κλίμα σε πολλαπλά επίπεδα, προειδοποιήσεις ξηρασίας, δεδομένα σχετικά με τη μετεωρολογία.
- Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΚΑΠ, ως τελικοί χρήστες που παρακολουθούν μεταβλητές με βάση ερωτήματα ανάλογα με τη διαθεσιμότητα δεδομένων LPIS σε μια διεπαφή χρήστη. Χρησιμοποιούν τα τελικά δεδομένα για να αξιολογούν και να προσαρμόζουν το ΣΣ ΚΑΠ και να εξασφαλίζουν καλύτερη κατανομή των υδάτινων πόρων σε περιφερειακό επίπεδο.

Τύποι δεδομένων

Περιβαλλοντικά δεδομένα:

- Χρήση νερού και πρότυπα άρδευσης από το σύστημα διαχείρισης αγροκτημάτων FMIS.
- Εκτιμήσεις εξατμισοδιαπνοής (ET₀) από προϊόντα δεδομένων ΕΟ (μορφή raster) Υπολογισμοί εξατμισοδιαπνοής (ET₀) από αισθητήρες in-situ (μετρήσεις σημείων).

- Δεδομένα ξηρασίας από το Copernicus Drought Observatory (μορφή raster).
- Ιστορικά κλιματικά δεδομένα από το σύνολο δεδομένων ECMWF ERA5-Land (μορφή raster).
- Δεδομένα καιρού σε πραγματικό χρόνο από ελεύθερες πηγές και παρόχους μετεωρολογικών δεδομένων (μορφή raster).
- Δεδομένα LPIS για την εξάπλωση των υφιστάμενων επιτόπιων δεδομένων σε περιφερειακό επίπεδο.

Εξωτερική γνώση:

- Τυπικές τιμές των αναγκών άρδευσης ανά τύπο καλλιέργειας στην περιοχή.
- Ιστορικές τιμές των αρδευτικών αναγκών ανά τύπο καλλιέργειας στην περιοχή.

Το τελικό αποτέλεσμα

Συνδυάζοντας τα δεδομένα άρδευσης σε επίπεδο αγροκτήματος (FMIS) με τα ιστορικά κλιματικά αρχεία ERA5, τις μετεωρολογικές πληροφορίες σε πραγματικό χρόνο και τους δείκτες ξηρασίας Copernicus, οι αρχές παρακολούθησης της ΚΑΠ μπορούν να παρακολουθούν τη χρήση του νερού σε πολλαπλές κλίμακες. **Αυτή η ενοποίηση επιτρέπει τον υπολογισμό των δεικτών ζήτησης νερού για τις καλλιέργειες και της παραγωγικότητας του νερού, την ανάπτυξη εποχιακών και μηνιαίων μοντέλων άρδευσης** χρησιμοποιώντας το δείκτη ET₀, τον εντοπισμό ακραίων φαινομένων που δικαιολογούν αποκλίσεις από τους στόχους βιωσιμότητας και την υποστήριξη περιφερειακών στρατηγικών άρδευσης κατά τη διάρκεια ξηρασίας, εξασφαλίζοντας την αποτελεσματική κατανομή του νερού.

Βήμα προς βήμα ροή του διαγράμματος ακολουθίας UML για την Ελληνική μελέτη περίπτωσης άρδευσης και διαχείρισης των υδάτων

Η τελική ιστορία χρήστη είναι: *Ως υπεύθυνος χάραξης πολιτικής της ΚΑΠ, θα ήθελα να εκτιμήσω/υπολογίσω τις ανάγκες σε νερό άρδευσης στην περιοχή NUTS3 xyz για το 2023.*

Το σύστημα που προκύπτει ενισχύει τη συμμόρφωση με τους δείκτες της ΚΑΠ (R.22: βιώσιμη χρήση του νερού: ποσοστό αρδευόμενης γης στο πλαίσιο δεσμεύσεων· R.23PR: βιώσιμη χρήση του νερού: ποσοστό της χρησιμοποιούμενης γεωργικής έκτασης στο πλαίσιο δεσμεύσεων που υποστηρίζονται για τη βελτίωση της υδατικής ισορροπίας· ή I.17: μείωση της πίεσης στις πηγές νερού), υποστηρίζει την αιρεσιμότητα GAEC 4, ευθυγραμμίζεται με την [οδηγία-πλαίσιο για τα ύδατα](#) και συμβάλλει [στον στόχο 6.4.2 των Ηνωμένων Εθνών](#) για [τη βιώσιμη ανάπτυξη](#) σχετικά με την αποδοτική χρήση του νερού. Τελικά, **ενισχύει την ανθεκτικότητα στο κλίμα και προωθεί βιώσιμες γεωργικές πρακτικές** σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Ο Γιώργος Χαρβαλής παρουσίασε τα **διδάγματα που αντλήθηκαν από την εφαρμογή της ιστορίας χρήστη για την άρδευση και τη διαχείριση των υδάτων μέσω του Εργαλείου Παρακολούθησης Πολιτικής (PMT)**. Η μελέτη περίπτωσης επιβεβαίωσε ότι το PMT είναι προσαρμόσιμο και ικανό να παράγει σημαντικά αποτελέσματα τόσο από ανοιχτά όσο και από επιτόπια σύνολα δεδομένων. Αυτή η προσαρμοστικότητα υπογράμμισε τη σημασία του για την αγροτική ασφάλιση και την αξιολόγηση των κλιματικών κινδύνων, ευθυγραμμίζοντάς το στενά με στόχους οργανισμών όπως ο ΕΛΓΑ, ο Ελληνικός Οργανισμός Αγροτικής Ασφάλισης.

Τα ευρήματα κατέδειξαν πώς **οι περιφερειακές μετρήσεις, όπως οι πρακτικές άρδευσης, η χρήση φυτοφαρμάκων και οι αποδόσεις, μπορούν να συμπληρώσουν τους δείκτες αποτελεσμάτων και επιδόσεων της ΚΑΠ**, επιβεβαιώνοντας έτσι την ευελιξία του εργαλείου να ενσωματώνει δεδομένα παρατήρησης της Γης, δεδομένα σε επίπεδο αγροκτημάτων και ανοιχτά δεδομένα για την απόκτηση πληροφοριών σχετικά με την περιφερειακή πολιτική. Η άσκηση έδειξε το **δυναμικό**

αναπαραγωγής και προσαρμογής σε διαφορετικές περιοχές, παρουσιάζοντας παράλληλα την προστιθέμενη αξία τέτοιων εργαλείων για εργασίες ασφάλισης και διαχείρισης κινδύνων πέραν της παραδοσιακής παρακολούθησης της ΚΑΠ. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η μελέτη περίπτωσης τόνισε την **ανάγκη για διαφοροποιημένη συμμετοχή των ενδιαφερομένων μερών** και επαναληπτικούς κύκλους ανατροφοδότησης και πρότεινε τρόπους για τη διαλειτουργικότητα με εθνικές βάσεις δεδομένων και την αυτοματοποίηση των ροών δεδομένων.

Ταυτόχρονα, **εντοπίστηκαν διάφοροι περιορισμοί**. Κατά τη διάρκεια της περίπτωσης μελέτης, η διάλυση του Ελληνικού οργανισμού πληρωμών ΟΠΕΚΕΠΕ, επέφερε δυσκολίες στην αποτελεσματική επικοινωνία και συμμετοχή του οργανισμού. Αυτό επηρέασε επίσης την πιθανή **αξιοποίηση συμπληρωματικών επίσημων πηγών δεδομένων**, όπως το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης και Ελέγχου (IACS), καθώς και εμπόδιζε την επικύρωση των αποτελεσμάτων. Αβεβαιότητες σχετικά με την επεκτασιμότητα του εργαλείου σε άλλες περιοχές μελέτης παρατηρήθηκαν καθώς τα αρχικά σύνολα δεδομένων ήταν περιορισμένα. Τέλος, τονίστηκε ότι το εργαλείο κυρίως θεωρήθηκε περισσότερο ως πάροχος λειτουργιών/δεδομένων παρά ως συστημική λύση παρακολούθησης, γεγονός που περιόριζε το βάρος του σε επίπεδο πολιτικής, ενώ ο διοικητικός φόρτος και η περιορισμένη ψηφιακή ετοιμότητα αποθάρρυναν την επίσημη συνεργασία. Τέλος η απουσία επίσημης ανατροφοδότησης μείωσε το βάρος των αποτελεσμάτων.

Αυτές οι προκλήσεις υπογραμμίζουν τη **σημασία των σταθερών θεσμικών πλαισίων, της ολοκληρωμένης διαθεσιμότητας δεδομένων και της ενεργού συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών**, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι τα εργαλεία παρακολούθησης, όπως το εργαλείο παρακολούθησης πολιτικών, μπορούν να αξιοποιηθούν πλήρως το δυναμικό τους για τη στήριξη των στρατηγικών σχεδίων της ΚΑΠ και των ευρύτερων στόχων βιωσιμότητας.

Τελικά συμπεράσματα

Η εργασία της ενότητας σχετικά με τα τεχνικά πρωτόκολλα και τις μεθοδολογικές κατευθυντήριες γραμμές οδήγησε σε διάφορα συμπεράσματα όσον αφορά το μέλλον της ενοποίησης και της διακυβέρνησης των δεδομένων στο πλαίσιο της ΚΑΠ:

- Το πρόβλημα της διαλειτουργικότητας των δεδομένων πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συνδυασμένη προσέγγιση που να εξυπηρετεί τόσο τις απαιτήσεις των παρόχων λύσεων

πληροφορικής στον τομέα των γεωργικών τροφίμων όσο και τις συγκεκριμένες ανάγκες της παρακολούθησης και της εφαρμογής της ΚΑΠ. Για παράδειγμα, ο μελλοντικός «Κοινός Ευρωπαϊκός Χώρος Γεωργικών Δεδομένων» (Common European Agricultural Data Space) θα πρέπει να σχεδιαστεί έτσι ώστε να είναι εύκολα εφαρμόσιμος για τη χρήση και τη συλλογή βασικών δεδομένων σε επίπεδο γεωργικής εκμετάλλευσης που είναι απαραίτητο για την επιτυχή εφαρμογή της ΚΑΠ.

Υπάρχουν πολλαπλοί και παράλληλοι μηχανισμοί τυποποίησης δεδομένων και σημασιολογίας στους τομείς της γεωργίας, του περιβάλλοντος και των τροφίμων και συνιστάται να ξεκινήσουν απλές προσπάθειες τυποποίησης, όπως η καθιέρωση μιας ταξινόμησης σε επίπεδο ΕΕ για τις βασικές δομές δεδομένων (π.χ. τύποι καλλιεργειών, παράσιτα/ασθένειες, μονάδες μέτρησης και στάδια ανάπτυξης).

- Τα αποτελέσματα που προέρχονται από προγράμματα ανταλλαγής δεδομένων και διαλειτουργικότητας (όπως το H2020 και το Horizon Europe) δεν έχουν ακόμη ενσωματωθεί, ή έχουν ενσωματωθεί μόνο σε περιορισμένο βαθμό, στα εμπορικά συστήματα γεωργικών συμβουλών. Αυτό υποδηλώνει ότι τα αποτελέσματα είναι χρήσιμα, αλλά ότι επί του παρόντος **δεν υπάρχουν σημαντικές υποχρεώσεις ή σαφή οφέλη** που να υποχρεώνουν τους ενδιαφερόμενους να μοιράζονται αυτά τα δεδομένα. Η μελλοντική ανάπτυξη του Agri Data Space αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση της κάλυψης αυτού του κενού.
- Ο μηχανισμός διαλειτουργικότητας μπορεί να **εφαρμοστεί** με επιτυχία **ως στρώμα ενεργοποίησης** πάνω από τα υπάρχοντα συστήματα (όπως το IACS και τα FMIS). Δεν

υπάρχει ανάγκη να αλλάξουν ριζικά οι εσωτερικές λειτουργίες αυτών των καθιερωμένων συστημάτων. Η προσέγγιση αυτή **ελαχιστοποιεί τις διαταραχές** και μεγιστοποιεί τη συμβατότητα.

- Η μεθοδολογία ιστοριών χρήση συμβάλλει στην **αποτελεσματική σύνδεση μεταξύ των υψηλού επιπέδου πολιτικών στόχων και των πρακτικών τεχνικών απαιτήσεων**. Η προσέγγιση αυτή είναι καθοριστική για να διασφαλιστεί ότι η ανάπτυξη σύνθετων ψηφιακών εργαλείων είναι άμεσα ευθυγραμμισμένη με τις συγκεκριμένες, στοχοθετημένες ανάγκες των τελικών χρηστών, όπως οι διαχειριστικές αρχές της ΚΑΠ και οι οργανισμοί πληρωμών.

Workcloud που συνοψίζει τη συνεδρία

Επόμενα βήματα

Η εκπαιδευτική συνεδρία της Ακαδημίας ολοκληρώθηκε με μια σειρά ενεργειών, μεταξύ των οποίων η δημοσίευση των υλικών της συνεδρίασης και της έκθεσης σχετικά με τα κύρια στοιχεία που συζητήθηκαν στη [σελίδα της εκδήλωσης](#) και στο [κανάλι YouTube](#).

Όλες οι παρουσιάσεις και οι ηχογραφήσεις είναι διαθέσιμες στη [σελίδα της εκδήλωσης](#).

Πάρτε μέρος στο έργο, [εδώ](#).

Ή εγγραφείτε για το ενημερωτικό δελτίο, [εδώ](#).

Νέες εκπαιδευτικές ενότητες της Ακαδημίας θα δημοσιευτούν στο εγγύς μέλλον, [εδώ](#).

TOOLS 4 CAP

UNIVERZA V LJUBLJANI
University of Ljubljana

International Institute for
Applied Systems Analysis

NEUROPUBLIC

WAGENINGEN
UNIVERSITY & RESEARCH

LCSS Institute
of Economics
and Rural
Development

www.tools4cap.eu

